

ЎЗБЕКИСТОН ХУДУДЛАРИДАГИ КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИНИ ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ТОМОНИДАН КРЕДИТЛАШ СИЁСАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Қодирова Гулираъно Исроилжон қизи,
Жамолиддинова мохинур Давлатжонова-
Фарғона давлат университети

Аннотация: Мақоланинг мақсади кичик бизнес субъектларини кредитлашнинг назарий асосларини тадқиқ қилиш; кичик бизнес субъектларини кредитлашнинг ўзига хос хусусиятларини аниқлаш; ҳудудларда фаолият юриятётган кичик бизнес субъектларини кредитлаш борасидаги хориж тажрибасини таҳлил қилиш ва ундан Ўзбекистон амалиётида фойдаланиш имкониятларига баҳо бериш; Ўзбекистон Республикаси ҳудудларида фаолият юриятётган кичик бизнес субъектларини кредитлашнинг замонавий ҳолатини таҳлил қилиш ва мавжуд тенденцияларни ишлаб чиқиш; ҳудудлардаги кичик бизнес субъектларини кредитлашни такомиллаштириш билан боғлиқ муаммоларни аниқлаш ва уларни ҳал қилишга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқиш.

Калит сўзлар: кредит, банк, кичик бизнес, стратегия, субъект

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида тижорат банклари томонидан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини кредитлашни янада кенгайтириш банк тизими олдига қўйилган муҳим вазифалардан бири эканлиги белгиланган[1].

Шунингдек, 2020 - 2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегиясида кредитлашни фақат бозор шартлари асосида амалга ошириш, кредит портфелини бошқариш

сифатини яхшилаш, кредитлаш ҳажмларининг мўътадил ўсишига амал қилиш мамлакат банк тизимини ислоҳ қилишнинг устувор йўналишлари сифатида эътироф этилган [2].

Юқоридаги ҳолатлар тижорат банкларининг кичик бизнес субъектларини кредитлаш сиёсатини такомиллаштириш заруриятини юзага келтиради. Айти вақтда, Ўзбекистон тижорат банкларининг кредитлаш амалиётини такомиллаштириш билан боғлиқ бўлган бир қатор долзарб муаммолар мавжуд. Жумладан, йирик тижорат банкларида кредитлардан кўриладиган зарарларни қоплашга мўлжалланган захира ажратмалари даражаси ушбу кўрсаткичнинг меъёрий даражасига нисбатан сезиларли даражада юқоридир. Бундан ташқари, тижорат банклари томонидан берилган кредитлар бўйича муддати ўтган қарздорлик миқдори катта. 2021 йилнинг 1 октябрь ҳолатига кўра, Ўзбекистон тижорат банклари томонидан берилган кредитларнинг умумий ҳажмида муаммоли кредитларнинг салмоғи 5,8 фоизни ташкил этди [3].

Кичик бизнес субъектларининг кредит тўловига лаёқатлилигини баҳолашда республикамиз банклари томонидан бешта молиявий коэффициентдан фойдаланилмоқда. Бунда учта кўрсаткич – ликвидлилик коэффициенти, қоплаш ва мухторлик коэффициентлари – асосий коэффициентлар ҳисобланади. Дебитор қарздорлик ва товар захираларининг айланиш коэффициентлари эса, қўшимча коэффициентлар ҳисобланади.

1-жадвал

Тижорат банклари мижозларининг кредит тўловига лаёқатлилигини баҳолаш мезонлари [4]

№	Молиявий коэффициентлар	I-синф	II-синф	III-синф
1	Ликвидлилик коэффициенти (Кл)	$Кл > 1,5$	$1,5 > Кл > 1,0$	$1,0 > Кл > 0,5$

2	Қоплаш коэффициенти (Кк)	$K_k > 2,0$	$2,0 > K_k > 1,0$	$1,0 > K_k > 0,5$
3	Мухторлик коэффициенти (Км), фоизда	$K_m > 60\%$	$60\% > K_m > 30\%$	$30\% > K_m > 15\%$

1-жадвал маълумотларидан кўринадики, республикамизнинг йирик тижорат банклари фаолиятида қўлланилаётган миқдорларнинг кредит тўловига лаёқатлилигини баҳолаш тартиби урта молиявий коэффициентга таянади. Кўшимча молиявий коэффициентлар бўйича эса, меъерий даражалар мавжуд эмас.

2-жадвал

“BARAKA SERVIS” МЧЖда жорий ликвидлилик коэффициенти, молиявий левеиж коэффициенти ва соф фойда миқдорининг ўзгариши[5]

Кўрсаткичлар	Йиллар					2020 йилда 2016 йилга нисбатан ўзгариши
	2016	2017	2018	2019	2020	
Жорий ликвидлилик коэффициенти	4,8	4,2	2,7	2,6	7,6	2,8 пункт
Молиявий левеиж коэффициенти	11,4	6,9	3,6	6,7	17,9	6,5 пункт
Соф фойда миқдори, млн. сўм	34,8	202,6	330,7	276,4	411,7	118, марта

2-жадвалдан кўринадики, 2016-2019 йилларда “BARAKA SERVIS” МЧЖнинг жорий ликвидлилик коэффициентининг даражаси пасайиш тенденциясига эга бўлган. Бу эса, корхонанинг тўловга қобиллигини таъминлаш нуқтаи-назаридан салбий ҳолат ҳисобланади. Лекин 2020 йилда жорий ликвидлилик коэффициентининг 2019 йилга нисбатан сезиларли даражада ошиши (5,0 пунктга) кузатилган.

Умуман олганда, “CHIMGAN-INVEST” МЧЖ жорий ликвидлилик коэффициенти бўйича тўловга қобил ҳисобланади.

Шунингдек, “BARAKA SERVIS” МЧЖнинг молиявий левериж коэффициенти ва соф фойдаси миқдорининг ўзгаришидан кўригш мумкинки, молиявий левериж коэффициенти корхонанинг ўз маблағлари билан жами қарз мажбуриятлари ўртасидаги нисбат сифатида, соф фойда эса, солиқлар тўлангандан кейин қоладиган соф фойда сифатида аниқланган.

2.2-жадвал маълумотларидан кўринадики, “BARAKA SERVIS” МЧЖда молиявий левериж коэффициентининг даражаси 2016-2020 йилларда унинг меъёрий даражасидан юқори бўлиб, ушбу коэффициент бўйича корхона тўловга қобил ҳисобланади. Мазкур коэффициентнинг 0,6 дан юқори бўлиши юқори тўловга қобиллик даражаси ҳисобланади.

Молиявий левериж коэффициенти даражасини 2020 йилда 2016 йилга нисбатан юқори суръатда ошиши мазкур давр мобайнида корхонанинг ўз маблағларини ўсиш суръатини унинг мажбуриятларини ўсиш суръатидан юқори бўлганлиги билан изоҳланади. 2019 йилда 2015 йилга нисбатан “BARAKA SERVIS” МЧЖнинг ўз маблағларини ўсиш суръати 3,8 мартани ташкил этган бўлса, унинг мажбуриятларини ўсиш суръати 2,4 мартани ташкил қилди.

2-жадвал маълумотлари кўрсатадики, 2016-2020 йилларда “BARAKA SERVIS” МЧЖнинг соф фойдаси миқдорини ўсиш тенденцияси кузатилган. Бунинг устига, 2020 йилда 2016 йилга нисбатан соф фойда миқдорининг

юқори даражадаги ўсиш суръати кузатилган. Ушбу ҳолатлар корxonанинг тўловга қобиллик даражасини таъминлаш жиҳатидан ижобий ҳолат ҳисобланади.

Товарларни сотишда муаммоларнинг мавжудлиги товар захираларининг корxonалар жорий активларининг ҳажмида юқори салмоққа эга бўлишига олиб келади. Шу сабабли, товар захираларининг айланиш тезлигини ошириш озиқ-овқат саноати корxonаларининг барқарор ривожланишини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Кичик бизнес субъектларининг ўз маблағларининг таркибида устав капитали ва тақсимланмаган фойдани нисбатан юқори салмоқни эгаллаши куйидаги сабаблар билан изоҳланади:

1. Комбинат бошқарув органлари томонидан устав капитали миқдорини узлуксиз ошириб бориш сиёсатининг олиб борилаётганлиги.

Устав капитали корxonалар фаолиятини молиялаштиришнинг барқарор манбаи ҳисобланади. Бунинг устига, устав капитали корxonаларнинг тўловга қобиллигини таъминлашда муҳим ўрин тутаяди. Шу сабабли, корxonалар томонидан устав капиталини узлуксиз ошириб бориш сиёсати олиб борилмоқда.

2. Тақсимланмаган фойда корxона фойдасининг мутлақ озод қолдиғи ҳисобланади.

3-жадвал

“Хон” кичик корxonасида молиявий левеиж коэффиценти ва соф фойда миқдорининг ўзгариши[5]

Кўрсаткичлар	Йиллар					2020 йилда 2016 йилга нисбатан ўзгариши
	2016	2017	2018	2019	2020	

Молиявий левериж коэффициенти	17,3	34,5	28,3	0,8	1,6	- 15,7 пункт
Соф фойда миқдори, млн. сўм	19,5	4,5	1,9	7,4	80,0	4,1 марта

3-жадвал маълумотлари кўрсатадики, “Хон” кичик корхонасида 2016-2018 йилларда молиявий левериж коэффициенти даражаси жуда юқори бўлган. Бу эса, фирманинг мазкур давр мобайнида фаолиятини асосан ўз маблағлари ҳисобидан молиялаштирганлиги билан изоҳланади. Аммо, 2019 йилда фирманинг молиявий левериж коэффициенти кескин пасайган ва ушбу пасайиш 2019 йилда 2018 йилга нисбатан мажбуриятлар суммасининг кескин ошганлиги билан изоҳланади. 2018 йилда “Хон” кичик корхонасининг мажбуриятлари суммаси 2014 йилга нисбатан 79,1 мартага кўпайган. Мазкур кўпайиш 2018 йилда фирма томонидан 235 млн. сўм миқдорида тижорат банкидан узоқ муддатли кредит олинганлиги ҳисобига юз берган.

2019 йилда фирманинг молиявий левериж коэффициенти 2017 йилга нисбатан сезиларсиз даражада (0,8 ф.п.) ошган. Ушбу ошиш 2019 йилда тижорат банкидан олинган кредитнинг маълум қисмини қайтарилиши натижасида мажбуриятлар суммасининг камайганлиги билан изоҳланади.

“Хон” кичик корхонасида соф фойда миқдори 2019 йилда 2017 йилга нисбатан юқори суръатда ўсган. Бу эса, корхонасининг тўловга қобиллигини таъминлаш жиҳатидан ижобий ҳолат ҳисобланади.

Қуйидаги жадвал маълумотлари орқали “БАРАКА-М” МЧЖда жорий ликвидлилик коэффициенти, молиявий левериж коэффициенти ва соф фойда миқдорининг ўзгаришини таҳлил қиламиз.

4-жадвал

“БАРАКА-М” МЧЖда жорий ликвидлилик коэффициенти, молиявий левериж коэффициенти ва соф фойда миқдорининг ўзгариши

Кўрсаткичлар	Йиллар					2020 йилда 2016 йилга нисбатан ўзгариши
	2016	2017	2018	2019	2020	
Жорий ликвидлилик коэффициенти	2,7	2,6	7,6	2,4	2,1	0,4 пункт
Молиявий левежи коэффициенти	3,6	6,7	17,9	16,3	14,8	11,2 пункт
Соф фойда миқдори, млн. сўм	330,7	376,4	411,7	377,3	216,8	65,6 %

4-жадвалдан кўринадик, 2018-2020 йилларда “БАРАКА-М”МЧЖнинг жорий ликвидлилик коэффициенти пасайиш суръатига эга бўлган. Бу эса, корхона фаолиятининг барқарорлигини таъминлаш жиҳатидан салбий ҳолат ҳисобланади. Лекин, ушбу кўрсаткични 2020 йилда 2016 йилга нисбатан сезиларсиз бўлсада ошиши кузатилган.

4-жадвал маълумотларидан кўринадик, “БАРАКА-М”МЧЖнинг молиявий левежи коэффициенти 2016-2018 йилларда ўсиш тенденциясига эга бўлган, аммо, 2018-2020 йилларда мазкур кўрсаткичнинг пасайиш тенденцияси кузатилган. Бу эса, корхона фаолиятининг барқарорлигини таъминлаш жиҳатидан салбий ҳолат ҳисобланади.

4-жадвал маълумотларидан кўринадик, “БАРАКА-М”МЧЖнинг соф фойдаси миқдори 2016-2018 йилларда кўпайиш тенденциясига эга бўлган, аммо, 2018-2020 йилларда мазкур кўрсаткичнинг камайиш тенденцияси кузатилган. Бу эса, корхона фаолиятининг барқарорлигини таъминлаш жиҳатидан салбий ҳолат ҳисобланади.

Соф фойданинг шаклланиши кўп омилли жараён бўлиб, ҳар бир омилнинг соф фойда миқдorigа таъсирини тўғри баҳолаш корхоналар фаолиятининг барқарорлигини таъминлаш нуқтаи-назаридан муҳим амалий аҳамият касб этади.

Корхоналар соф фойдасининг миқдorigа таъсир қиладиган асосий омиллардан бири бўлиб, маҳсулотларни сотишдан олинган тушум миқдорининг ўзгариши ҳисобланади. Ўз навбатида, тушум миқдорининг ўзгариши сотилган маҳсулотлар миқдорини ва баҳосини ўзгариши оқибати ҳисобланади.

Корхоналар соф фойдаси миқдorigа таъсир қилувчи асосий омиллардан яна бири бўлиб, маҳсулотларни сотишдан олинган тушум ҳажмида таннархнинг салмоғини ўзгариши ҳисобланади.

Маҳсулотларни сотишдан олинган тушум ҳажмида таннархнинг салмоғини ошиши корхона соф фойдаси миқдорининг камайишига олиб келади. Аксинча, таннархнинг тушум ҳажмидаги салмоғини камайиши корхона соф фойдаси миқдорининг ошишига олиб келади.

Таҳлил натижалари кўрсатдики, бир қатор кичик бизнес субъектларида 2018-2019 йилларда умумий капиталнинг ва активларнинг рентабеллиги кўрсаткичлари нисбатан юқори ва барқарор бўлган. Аммо, 2020 йилда мазкур кўрсаткичларнинг даражаларини 2019 йилга нисбатан сезиларли даража пасайиши кузатилган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли фармони. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида//Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент, 2017. – № 6 (766). – Б. 32.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги ПФ-5992-сонли “Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш

стратегияси” тўғрисидаги фармони//Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 13.05.2020 й., 06/20/5992/0581-сон.

3.Тижорат банкларининг муаммоли кредитлари. www.cbu.uz (Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки).

4.Ўзбекистон Республикасининг йирик акциядорлик-тижорат банклари – Асакабанк, Агробанк, Қишлоқ қурилиш банкининг кредитлаш амалиётида қўлланилаётган кредит тўловига лаёқатлиликни баҳолаш мезонлари.

5.“BARAKA SERVIS” хусусий корхонасининг Бухгалтерия баланси (1-шакл) ва “Молиявий натижалар тўғрисида”ги ҳисоботи” (2-шакл) маълумотларига асосан муаллиф томонидан ҳисобланган. “Хон” кичик корхонасининг Бухгалтерия баланси (1-шакл) ва “Молиявий натижалар тўғрисида”ги ҳисоботи” (2-шакл) маълумотларига асосан муаллиф томонидан ҳисобланган.

6. Тешабаева, О. Н., & Юлдашева, Д. А. (2022). Ўзбекистонда банк хизматлари бозори бошқаруви ва ривожланишининг хусусиятлари. Results of National Scientific Research, 1(3), 91-97.

7. Teshabaeva, O., Abdullaeva, M., & Aminjonova, V. (2022). The role and importance of entrepreneurship and small business in the national economy. International journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11, 183-191.

8. Тешабаева, О. Н., & Шерматова, Х. М. (2022). Современные информационные услуги в обеспечение конкурентоспособности коммерческих банков. Scientific progress, 3(1), 44-51.

9. Olimova, N., Teshabaeva, O., Joraeva, N., & Mamajonova, D. (2022). Ways to increase the competitiveness of enterprises in the conditions of modernization of the economy. Scientific progress, 3(3), 270-275.

10. Teshabaeva, O., Yuldasheva, G., & Yuldasheva, M. (2021). Development of electronic business in the republic of Uzbekistan. Интернаука, (3-3), 16-18.